

INTERNET TARMOG‘IDA UCHRAYDIGAN AYRIM NEOLOGIZMLAR TASNIFI VA TADQIQI (DARYO.UZ, TELEGRAM SAYTLARI MISOLIDA)

Tuxtayeva Gulnora

SamDU Filologiya fakulteti 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ijtimoiy tarmoqlarda qo‘llangan ayrim neologizmlar tadqiq qilingan. Neologizmlar tilda jamiyat taraqqiyoti natijasida paydo bo‘lgan so‘zlardir. Ushbu maqolada daryo.uz, telegram ijtimoiy tarmog‘i misolida ayrim neologizmlar tanlab olingan va tasnif qilingan.

Kalit so‘zlar: neologizm, ijtimoiy tarmoq, rakurs, yangilik bo‘yog‘i, Internet.

Аннотация: В данной статье изучены некоторые неологизмы применённые в социальных сетях. Неологизмы - это слова, появившиеся в языке в результате развития общества. В данной статье выбраны и классифицированы некоторые неологизмы на примере сайтов daryo.uz и Телеграм.

Ключевые слова: неологизм, социальные сети, ракурс, новостная краска, интернет.

Abstract: This article examines some neologisms used in social networks. Neologisms are words that evolved in the language as a result of the development of society. In this article, some neologisms have been selected and classified on the example of daryo.uz and telegram social networks.

Key words: neologism, social network, perspective, news paint, Inthernet.

Neologizm tilshunoslikning shunday qismiki, uning neologik davri juda qisqa, keyingi o‘rinlarda qo‘llanilishi esa turlichadir. Ya’ni, neologizm turli sabablarga ko‘ra til sathida paydo bo‘ladi, umummilliy til lug‘atidan o‘rin olish-olmasligiga qarab, doimiy qo‘llaniluvchi leksemalar qatoridan joy olishi yoki olmasligi (okkazionalizm), zamon va makon o‘zgarishi natijasida esa eskirishi (arxaizm) mumkin. Neologizm xususida gap ketganda tilshunos olim Sh.Rahmatullayevning fikrini takror-takror keltiraveramiz: Yangilik bo‘yog‘iga ega bo‘lgan leksemaga neologizm deyiladi[1]. Chunki masalaga qaysi rakursdan qaramaylik, xulosa va yechim bir nuqtaga borib taqalaveradi. O‘zbek tilshunosligida neologizmlar aksariyat hollarda yangi so‘z termini ostida tadqiq etiladi. Ma’lum bir tilga yangi so‘z kirib kelish sabablari turli asrlarda turlicha bo‘lgan. Turli xalqlarning og‘zaki hamda yozma adabiyoti, xatlar, tarixiy-madaniy yodgorliklar, harbiy-siyosiy yurishlar, ko‘chmanchi qabilalar, “Buyuk ipak yo‘li” savdo karvoni va h.k. ni bir xalq tilidan boshqasiga yangi so‘z olib kirish vositasi deyishimiz mumkin. Bugungi texnika va texnologiyalar rivojlangan XXI asrda neologizmlarning kirib kelishiga asosiy sababchisi esa, shubhasiz Internet hamda unda e’lon qilingan axborotlar, desak adashmagan bo‘lamiz. Butunjahon “O‘rgimchak to‘ri”

tarmoqlari yer sharini shunday qamrab olganki, u orqali axborotlar soniyalar ichida tarqaladi. Bu esa bevosita neologizmlarning dunyo xalqlari tiliga kirib borishi, o'zlashishi jarayonini tezlashtiradi. Yuqoridagi fikrlarimizdan kelib chiqqan holda shuni ta'kidlashimiz mumkinki, Internet tarmog'i – XXI asrning neologizm leksemalarni tashuvchi zamonaviy vositasidir.

Internetda paydo bo'layotgan terminlar milliy til prizmasidan o'tmay turib boshqa tillarga kirib bormoqda. Bu terminlarning asosiy qismi ingliz tilida bo'lib, bunga asosiy sabab Internet va ijtimoiy tarmoqlarni boshqaruvchi gigant kompaniyalar ingliz tilida faoliyat olib borishidir. Lahzalar ichida tarqalayotgan axborot va innovatsiyalar foydalanuvchi tomonidan to'g'ridan-to'g'ri qabul qilinarkan, bu orqali kirib kelayotgan yangi so'zlar ham xuddi shunday tarzda qabul qilinadi. Shunga qaramay, o'zbek tilshunosligida neologizm xususida tadqiqot olib boruvchi tilshunos olimlar va tadqiqotchilar milliy tilimiz sofligi va qadrini saqlab qolish maqsadida qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Xususan, milliy til prizma muammolari FarDU tadqiqotchisi M.Ehsonova tadqiqotlarida o'z aksini topadi. Tadqiqotchi raqamli media olamiga oid terminlarning o'zbek tilidagi variantlarini qo'llashga bag'ishlangan maqolasida til prizmasiga shunday ta'rif beradi: *“Til prizmasi termini biron-bir lisoniy hodisaning paydo bo'lishida ona tili ta'siriga berilish ma'nosini beradi. Milliy til prizmasi termini esa faqat milliy til ta'siriga berilishni anglatadi: o'zlashma so'z asliga ko'ra emas, qabul qiluvchi tilning fonologik tabiatiga, orfoepik xususiyatiga moslashtiriladi. Buning natijasida yangi kirayotgan so'zning begonalik belgisi xiralashadi, kamayadi”*[2].

Shu o'rinda savol paydo bo'ladi: xorijiy tillardan o'zlashayotgan leksemalarni qabul qilishda milliy til prizmasidan o'tkazish qanchalik zarur? Buning ahamiyati shundaki, chetdan o'zlashayotgan har qanday leksemani boricha qabul qilish umummilliy til me'yorlariga har doim ham to'g'ri kelavermaydi. Tushlik qilish uchun umumiy ovqatlanish markaziga borganingizda ofitsiant yigit sizga bo'sh o'rinni ko'rsatar ekan: “mana bu fri(free) joyga o'tirishingiz mumkin” yoki “bu joy bron qilingan” kabi jummalarni ishlatasa, bir eshitishda g'alati tuyuladi. “Free” o'rnida “bo'sh”, “bron” o'rnida “band” deb qo'llasa ham bo'ladi-ku!” – deyishingiz esa tabiiy. Lekin bu markazga bir necha marotaba kelishingiz va ofitsiant yigitdan shunga o'xshash notabiiy so'zlarni yana eshitishingiz siz uchun odatiy holatga aylanib qoladi. O'z tilida muqobil varianti bo'lgan leksemani chetdan o'zlashgan ko'rinishida ishlatish tilshunoslik qoidalarini buzibgina qolmay, ona tilimiz sofligini buzish, uning qadr-qimmatiga bo'lgan hurmatsizlik hisoblanadi. Eng yomoni, Internet tarmog'idan to'g'ridan-to'g'ri, hech qanday o'zbekcha muqobil variantini izlamay turib turmush tarzida qo'llab ketish bilan insonlarning “qulog'ini o'rgatib” qo'yish holatlari bu jarayonni yanada tezlashtiradi.

Quyidagi misollar orqali Internet tarmog'ida e'lon qilingan maqolalarda qo'llanilgan o'zlashma qatlam leksemalarining o'zbekcha variantini izlab ko'ramiz:

Telegram ijtimoiy tarmog'idagi "Yangi media ta'lim markazi"ning rasmiy sahifasidagi xabarga e'tiboringizni qarating: *Loyiha doirasida onsayt trening o'tkazildi*[3]. Ushbu jumladagi "onsayt" hamda "trening" leksemalari ingliz tilidan o'zlashgan "on-site" va "training" leksemalariga juda o'xshash. Aslini olganda xabarda qo'llangan leksemalar ingliz tilidan olingan leksemalarning o'zbek tiliga o'zlashgan ko'rinishidir. "Onsayt" – ish olib borilayotgan joyda, "trening" esa o'rgatish, mashq qilish, har ikalasi ishtirokida so'z birikmasi hosil qilinganda "ma'lum bir bilimni ish olib borilayotgan joyda amaliy mashg'ulotlar orqali o'rgatish" demakdir. Bundan kelib chiqadiki, onsayt trening leksemalarining o'zbek tilidagi muqobil, qisqa va lo'nda ko'rinishi bo'lmaganligi sababli neologizm ba'zi shakliy o'zgarishlar bilan qo'llangan.

Daryo.uz elektron nashri tomonidan e'lon qilingan maqolalarning birida shunday jumla uchraydi: *Holat yuzasidan izoh bergan Zohirshoh Jo'rayev jamoatchilikdan bunday piar va hayplarga oilasini aralashmaslikni iltimos qilgan*[4]. Ushbu gapda qo'llangan "piar" hamda "hayp" leksemalari ham yuqorida ko'rib chiqqan misolga juda o'xshab ketadi. Ya'ni, bu leksemalar ham ingliz tilidan kirib kelgan hamda ayrim shakily o'zlarishlar bilan qo'llangan. *Piar* leksemasi inglizcha "PR" – *public relations* so'z birikmasining qisqartmasi hisoblanib, o'zbek tiliga *jamoatchilik bilan aloqalar* ko'rinishida tarjima qilinadi. Internet jurnalistikasida jamoatchilik bilan aloqalar tushunchasi mavjud bo'lishiga qaramay, jamoatchilik fikrini yaratish maqsadida kanallar va axborot oqimini boshqarish san'atini "piar" termini bilan atashga o'rganib qolganmiz. Hayp leksemasi esa ingliz tilidagi "hype" leksemasining o'zbek tilida o'zlashgan, favqulodda shov-shuvga sabab bo'ladigan xabarlarni ifodalovchi termin hisoblanadi. *Piar* leksemasining o'zbekchada qisqa va muqobil varianti bo'lmaganligi sababli o'z hoida o'zlashgani va qo'llanilayotgani tushunarli. Biroq, *hayp* leksemani o'rnida *shov-shuv* leksemasini qo'llash mumkin. Maqolada bu leksemaning qo'llanilishi xorijiy leksemalarga o'chlik, deb baholash mumkin.

Bunday misollarni juda ko'p keltirish mumkin. Internet tarmog'ida e'lon qilinayotgan maqolalarda qo'llanilayotgan o'zlashma qatlam neologizmlarining katta qismi tadqiq etilishga hamda milliy til prizmasidan o'tkazilishga muhtoj. Ularni hali chuqur o'rganmay va sohaga oid yaxlit qo'llanilish strukturasi tuzmay turib, Internet tili hodisasining lingvomadaniy xususiyatlari haqida gapirish noto'g'ri bo'ladi. Biz yuqorida tahlil qilgan *onsayt*, *trening*, *piar* hamda *hayp* leksemalari Internet tili va so'zlashuvda tez-tez uchrab turadi. Xorijiy tildan o'zlashgan bu leksemalarni asossiz ravishda o'zbekcha variantini topish va qo'llash har doim ham ijobiy natijani bermaydi. Fikrimizning yaqqol isboti sifatida 90-yillarning birinchi yarmida ruscha-internatsional

soʻzlarni oʻzbekchallashtirishga urinishning oʻzini oqlamaganligini misol qilib keltirishimiz mumkin.

Xulosa oʻrnida, tilda paydo boʻluvchi neologizmlarning qabul qilinishi hamda maʼlum bir til lugʻatidan joy olishi shu tilda soʻzlashuvchi xalqqa, ularning qabul qilishiga bogʻliq. Neologizm umummilliy til lugʻatidan qanday koʻrinishda joy olsa shu koʻrinishda qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Rahmatullayev Sh. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. OʻzMU nashriyoti. Toshkent. 2006. 93-b.
2. [TREND SOʻZINING OʻZBEKCHASI YOʻQMI? yoxud soʻz oʻzlashtirish va milliy til prizmasi muammosi - Maʼrifat – Учитель Узбекистана \(marifat.uz\)](#)
3. https://t.me/nmec_uz/582
4. [Shohjahon Joʻrayev ikki yil oldin otasi Sherali Joʻrayevni sudga bergani maʼlum boʻldi — Daryo Yangiliklari](#)